

BIRIKTIRUVCHI TO'QIMANING DIFFERENSIALLASHMAGAN DISPLAZIYASI FONIDA KECHAYOTGAN OSTEOARTROZNING KLINIKO-LABORATOR KO'RSATKICHLARI VA ULARNING MAGNIY DARAJASI BILAN BOG'LIQLIGI

Rasulov Xamidullo Asatullo o'g'li

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Pediatrica fakulteti 4-bosqich talabasi

Rasulov Abdullo Asatullo o'g'li

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Tibbiy profilaktika fakulteti 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Turkmanov Ma'mur Matmusayevich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Pediatrica fakulteti Ichki kasalliklar kafedrasasi assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7974773>

Annotatsiya: Osteoartrozning biriktiruvchi to'qimaning differentsiallashtirilgan displaziyasi asosida rivojlanishi ushbu kasallikning yanada og'ir kechishiga olib keladi. Ushbu ishning maqsadi - biriktiruvchi to'qima differentsiallashtirilgan displaziyasi (BTDD) fonida kechayotgan osteoartrozga uchragan bemorlarda I turdagi kollagenga antitanachalarning parametrlarini va ularning Mg+2 ionlari bilan bog'liqligini qiyosiy tahlil qilishdir. Tadqiqotda BTDD va osteoartrozning fenotipik belgilari bo'lgan 25 yoshdan 55 yoshgacha ($35,2 \pm 1,89$) 88 kishi ishtirok etdi. BTDD fonida osteoartroz bilan og'rigan bemorlarda Mg+2 ionlari darajasining pasayishi va I turdagi kollagenga antitanachalar titrining oshishi kuzatildi. BTDD fonida osteoartrozning klinik kechishining og'irligiga qarab, antitanachalar darajasidagi o'zgarishlar dinamikasi, shuningdek magniy ko'rsatkichi patologik jarayonning rivojlanishini va kasallikning prognozini baholash uchun usul bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: osteoartroz, biriktiruvchi to'qima differentsiallashtirilgan displaziyasi, magniy ionlari (Mg+2), I turdagi kollagenga antitanachalar.

Ishning maqsadi. Yuqoridagilar bilan bog'liq holda, ushbu tadqiqotning maqsadi BTDD fonida osteoartrit bilan og'rigan bemorlarda I turdagi kollagenga otoantikorlar darajasini va ularning Mg+2 ionlari bilan bog'liqligini qiyosiy tahlil qilish.

Materiallar va tadqiqot usullari. Aholining so'roviga 25 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan ($35,2 \pm 1,89$) yoshdagi 36 (40,9%) erkak va 52 (59,1%) ayol, shu jumladan BTDD ning fenotipik belgilari bo'lgan 88 kishi ishtirok etdi. Tekshiruv guruhiga (gr) 40 (45,4%) suyak va suyak o'zgarishlari (ko'krak qafasining deformatsiyasi, tekis oyoqlar, tizza bo'g'imlarining osteoartriti), 15 erkak va 25 ayol - 1 gr va 48 (54,5%) bemorni kiritdi. shu jumladan 26 erkak va 22 ayol koksartroz bilan - 2g. Nazorat guruhi $30,5 \pm 2,56$ yoshda bo'lgan, qo'shma o'zgarishlar belgilari bo'lmagan 20 ta shartli sog'lom shaxslardan iborat bo'lib, ular tekshiruvga ixtiyoriy ravishda og'zaki rozilik berganlar. Qon zardobini ajratib olish va aniqlash uchun ertalab och qoringa tekshirilganlarning barchasidan qon zardobidan olingan: Mg + 2 ionlari mol / l (Atom yutilish spektroflorititeri markasi AF 610 - A, LTD Xitoy bo'yicha); qon plazmasidagi I turdagi kollagenga otoantikorlarning titrlarini aniqlash ilova qilingan ko'rsatmalarga muvofiq Imtek to'plamlari (Rossiya) yordamida ferment immunoassay orqali aniqlandi. Olingan natijalar Microsoft Office Excel 2007 kompyuter dasturi, Biostat dasturiy paketi ma'lumotlar bazalaridan foydalangan holda statik tarzda qayta ishlandi. Farqlar $p \leq 0,05$ muhim deb topildi.

Natijalar va uning muhokamasi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, BTDD fonida osteoartrit bilan og'rigan bemorlarning qonida magniy ionlarining kamayishi va I turdagi kollagenga otoantikorlarning titrlari ortishi kuzatildi. Kasallikning kuchayishi bilan magniy ionlari va antikor titrlarining ifodasi nazoratdagi (jadval) ma'lumotlarga nisbatan teskari proporsionaldir.

Xulosa. Binobarin, osteoartrit bilan og'rigan bemorlarda Mg + 2 ionlari darajasining pasayishi va otoantikorlarning ko'payishi kuzatiladi, bu bir vaqtning o'zida qon oqimiga kiradigan kollagen hosil bo'lish jarayonlarining buzilishi bilan namoyon bo'ladi. Magniy darajasining pasayishi va qondagi otoantikorlarning ko'payishi gomeostatik mexanizmlarning buzilishiga olib keladi. Ma'lumki, biriktiruvchi to'qima displazi ko'pincha to'qimalar va organlar darajasida gomeostazning buzilishi bilan bog'liq.

References:

1. Берман, Клигман, Дженсон. "Педиатрия по Нельсону." Учебник. -Москва
2. "МИА" том 3, глава 16. 2015 г.
3. Gadaev A., Karimov M.SH., Axmedov X.S. "Ichki kasalliklar propedevtikasi".
4. Darslik. Toshkent. "Turon Zamin Ziyo". 2014 y.
5. Гадаев А.Г. Ички касалликлар. Тошкент. Турон Замин Зиё. 2014 й.
6. Gadaev A., Karimov M.SH. "Ichki kasalliklar propedevtikasi". Darslik. -
7. Toshkent. 2012 y.
8. Мартынова А.И., Мухина Н.А., Моисеева А.С. Внутренние болезни.
9. Учебник в 2-х томах. Москва. Медицина, 2012 г.
10. Махмудова Ш.К. Касб касалликлари. Дарслик. Тошкент. 2008 й.
11. Общая врачебная практика. Под ред. Ф.Г.Назирова, А.Г.Гадаева.
12. Монография. Москва. ГЭОТАР-Медиа, 2005 й.
13. Назаров О.А., Убайдуллаева Ф.У. Аллергология. Дарслик. Узбекистан
14. Республика -Фан.2001й.